

JOAO ALEXANDER TAPIA MEDINA

Abogado. Maestro en Derecho con Mención en Derecho Constitucional. Estudios de Maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo. Ex-Asistente en Función Fiscal del Equipo 03 de la Fiscalía Especializada Corporativa Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad.

La ignorancia deliberada: una propuesta para su aplicación en la lucha contra la criminalidad organizada en el Perú

Resumen

El presente artículo examina la figura jurídica de la ignorancia deliberada como doctrina eficaz para enfrentar la impunidad en casos complejos de criminalidad organizada en el Perú. El autor sostiene que, frente a estructuras delictivas que operan mediante compartimentación y ocultamiento de información, la sola exigencia de dolo directo dificulta la persecución penal. En este contexto, la ignorancia deliberada —entendida como la decisión consciente de no conocer hechos criminales aun pudiendo y debiendo conocerse— se presenta como una respuesta dogmática válida que permite equiparar tal actitud al conocimiento efectivo exigido por el tipo subjetivo. El trabajo describe la evolución histórica de la figura, desde los sistemas comparados hasta su incorporación en el derecho penal continental. Asimismo, compara el modelo con otras figuras clásicas de la dogmática penal (teoría *actio libera in causa*, dolo eventual, culpa y error de tipo), desarrolla los presupuestos para su configuración y aborda las críticas a su modelo de imputación. Del mismo modo, el autor elabora una propuesta para su aplicación práctica en tipos penales específicos. Finalmente, analiza casos y supuestos vinculados a la criminalidad asociativa, propone reformas legislativas a los tipos penales de secuestro y extorsión, y concluye afirmando la viabilidad de la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada en la lucha contra la criminalidad organizada en el Perú.

Palabras clave: ignorancia deliberada, criminalidad organizada, dolo, *actio libera in causa*.

I. Introducción

En el escenario jurídico contemporáneo, la lucha contra la criminalidad organizada representa uno de los desafíos más importantes para el orden público, la seguridad ciudadana y el Estado constitucional de derecho. Lograr la persecución de sus integrantes y de sus aparatos delictivos requiere de instituciones dogmáticas y normativas que superen y neutralicen sus estrategias destinadas a impedir la imputación de responsabilidad penal. Una de estas estrategias es la distribución y oscuridad en la información, característica de la clandestinidad de sus operaciones. Tan importante es la información que técnicas especiales, como la colaboración eficaz, resultan indispensables para lograr la desarticulación de organizaciones y bandas criminales. Por desgracia, esto no es suficiente. Aún resulta compleja la prueba del dolo en los integrantes de estas agrupaciones delictivas, particularmente en aquellos que, ubicados en posiciones intermedias o periféricas, colaboran con fines ilícitos sin tener un conocimiento cierto de los mismos. Esta realidad ha puesto en evidencia los límites de los modelos clásicos de dolo directo para enfrentar eficazmente este problema.

En este contexto, la teoría de la ignorancia deliberada —también conocida como *willful blindness*— surge como una herramienta dogmática idónea para equiparar la decisión consciente de no conocer aquello que se podía y debía conocer con el conocimiento efectivo exigido por los tipos penales dolosos.

Por ende, en el presente artículo académico se busca analizar la teoría de la ignorancia deliberada, y

adaptar su modelo y delimitación, a fin de plantear una propuesta de imputación subjetiva más eficaz frente a la criminalidad organizada que permita evitar la utilización del desconocimiento premeditado como mecanismo que perpetúa la impunidad.

II. Aspectos preliminares

1. Contexto histórico y evolución dogmática

A mediados del siglo XIX, la teoría de la ignorancia deliberada (en adelante, TID), o al menos su principal fundamento, comenzó a desarrollarse en los sistemas jurídicos del *common law*, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos. En sus primeras aplicaciones, la TID se circunscribió a casos de malversación, distintas modalidades de fraude y delitos vinculados a juegos de apuestas no autorizados

Según Robbins (1990), esta teoría tiene como punto de partida el caso *Regina v. Sleep*, resuelto en Inglaterra en el año 1861. En dicho proceso, se revisó la condena impuesta a Mr. Sleep, acusado de infringir la Ley de Malversación de Bienes Públicos (*Embezzlement of Public Stores Act*). En su defensa, el imputado alegó no haber tenido conocimiento de que los barriles sustraídos pertenecían al erario público, razón por la cual —sostenía— la apropiación carecía del elemento intencional exigido por la ley. Ante ello, el juez Wiles, magistrado a cargo del caso, anuló la condena al considerar que el jurado no acreditó con suficiencia probatoria que el acusado conociera que los bienes eran de titularidad estatal, ni que se hubiera demostrado un grado de abstención deliberada de adquirir tales conocimientos.

Posteriormente, otros pronunciamientos judiciales, inspirados en el caso *Regina v. Sleep*, equipararon el conocimiento efectivo con la ceguera deliberada. De ese modo, hacia finales del siglo XIX, las bases jurisprudenciales de la TID en el derecho inglés ya se encontraban consolidadas.

En Estados Unidos, la doctrina del *willful blindness* se desarrolló por primera vez en el caso *Spurr v. United States* (1899). En este fallo, la Corte Suprema sostuvo que un acusado que se mantiene deliberadamente en ignorancia, o que demuestra una grave indiferencia a su deber de informarse, actúa con un mal propósito (Marcus, 1993). Luego, en el siglo XX, esta doctrina fue aplicada de manera consistente y bajo los mismos criterios por los tribunales de los circuitos de apelaciones norteamericanos.

En 1962, el Model Penal Code¹ (en adelante, MPC) incorporó en su sección 2.02.7 los requisitos generales de culpabilidad, en los que se consideraron expresamente cuatro modalidades de *mens rea*: a propósito (*purposefully*), a sabiendas (*knowingly*), con temeridad (*recklessly*) y por negligencia (*negligently*). Este novedoso estándar de imputación subjetiva generó, en buena parte de la doctrina estadounidense, un intenso debate sobre la vigencia de la doctrina del *willful blindness* en dicho país. Mientras sus defensores sostenían que estaba regulada en la misma sección —al igualar la alta probabilidad de conocimiento con el conocimiento efectivo—, sus detractores afirmaban que dicha alta probabilidad aludía más bien al dolo eventual, y no a la figura de la ceguera provocada (Ragués, 2007).

A pesar de estos cuestionamientos, el *Model Penal Code* (MPC) carecía de fuerza vinculante, por lo que los tribunales estadounidenses conservaron la facultad de aplicar la TID, manteniéndose así vigente el debate sobre su naturaleza jurídica (Ragués, 2007). En este contexto, destacan los pronunciamientos judiciales emitidos en los casos de *Turner v. United States*² (1970), *United States v. Jewel*³ (1976), *United States v. Lara-Velasquez*⁴ (1990) y *United States v. MacDonald & Watson Waste Oil Company*⁵ (1991).

- (1) El Model Penal Code (MPC) es un proyecto legislativo del American Law Institute (ALI) desarrollado para orientar a las legislaturas estatales en la estandarización de su codificación penal.
- (2) En el proceso seguido por Turner contra los Estados Unidos, el Tribunal Supremo enfatiza la aplicación de la ignorancia deliberada en los delitos de narcotráfico, precisándose que la representación de la alta probabilidad es suficiente para la configuración del conocimiento exigido por el tipo penal, independientemente de si la falta de certeza es deliberada o no.
- (3) En la causa por narcotráfico seguida por los Estados Unidos contra Jewel, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Federal resolvió la equiparación entre el conocimiento cierto y la conciencia de la alta probabilidad. A su criterio, si el sujeto agente tuviere la sospecha de la existencia de un hecho ilícito y no despliega sus esfuerzos para despejar esta duda, resulta su ignorancia manifiesta del mismo grado de culpabilidad que del conocimiento cierto.
- (4) Este pronunciamiento, que corresponde al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, se destaca por establecer dos requisitos para la configuración de la ceguera intencionada, a saber, la representación de la alta probabilidad de la realización de un comportamiento ilícito y la intención manifiesta de no informarse.
- (5) En este caso, resuelto por el Tribunal de Apelaciones de Primer Circuito, se empleó el *willful blindness* para valorar la imputación subjetiva en delitos de criminalidad medioambiental, en concreto, las infracciones penales cometidas contra la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (*Resource Conservation and Recovery Act*).

En el ámbito del derecho penal internacional, la TID encuentra reconocimiento expreso en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en 1998. El inciso i) del literal b) del artículo 28 establece que: “El superior será penalmente responsable [...] cuando: i) hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos” (Naciones Unidas, 1998, art. 28).

Más adelante, esta teoría se trasladaría al derecho continental. En el sistema jurídico español, se abordó por primera vez esta figura en la Sentencia núm. 1637/1999, de fecha 10 de enero de 2000. En dicha resolución, el magistrado Giménez García sostuvo que el imputado actuó con ignorancia deliberada al beneficiarse de operaciones cuyo contenido penalmente relevante pudo y debió conocer (Ragués, 2007). A esta sentencia le siguieron otros dos pronunciamientos relevantes: la sentencia de fecha 16 de octubre de 2000⁶ y la de 22 de mayo del 2002⁷. No obstante, pese a estos avances jurisprudenciales, la aplicación de esta teoría aún evidenciaba la presencia de elementos tanto cognitivos como volitivos en su configuración.

La TID se entendería arraigada en la jurisprudencia española con el Auto de 04 de julio del 2002, en el cual se la reconoce expresamente como una “doctrina consolidada” en los casos de tráfico de drogas, particularmente, cuando el imputado alegaba ignorancia sobre la naturaleza ilícita de la sustancia que transporta (Ragués, 2007). Finalmente, el Tribunal Supremo español en múltiples decisiones extendió la figura más allá del narcotráfico, reconociéndola también en casos de lavado de activos, terrorismo, tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, falsificación, fraude empresarial, entre otros.

2. Definición

Ragués (2007, p. 158) define la ignorancia deliberada como el estado en el que el sujeto activo “pudiendo y debiendo conocer determinadas circunstancias penalmente relevantes de su conducta, toma deliberadamente o conscientemente la decisión de mantenerse en la ignorancia con

respecto a ellas”.

Según Huergo (2010, p. 8), esta figura ocurre cuando “el sujeto activo de un delito ha renunciado voluntariamente a adquirir los conocimientos que, en caso de haber tenido en el momento de realizar el tipo, habrían dado lugar, sin duda, a una imputación dolosa”.

Para García Caveró (2019, pp. 530-531), la definición de la TID se deduce de la definición del “dolo por indiferencia” en la que “el autor, debiendo y pudiendo conocer determinadas circunstancias que evidenciarían la lesividad de su actuación, toma deliberadamente la decisión de mantenerse en ignorancia de ellas”.

3. ¿La ignorancia deliberada constituye una categoría autónoma?

La teoría de la ignorancia deliberada, por su particular formulación e incorporación en los sistemas penales continentales, ha sido objeto de comparaciones con otras figuras clásicas de la dogmática penal. Así, por su modelo de justificación, se la ha equiparado con la teoría *actio libera in causa* (en adelante, TALIC); en cuanto a su caracterización como paradigma del tipo subjetivo, con el dolo eventual y la culpa; y, finalmente, en relación con los criterios eximentes de responsabilidad penal, con el error de tipo.

Tal vez la mayor similitud conceptual se encuentra entre la TID y la TALIC. Según Briones Enríquez (2024), la ignorancia deliberada es una modalidad de *actio libera in causa*, lo que implica una relación género-especie entre ambas figuras. En ese mismo sentido, Rafael Alcácer (2004) sostiene que la TALIC comprende cualquier forma de exclusión de responsabilidad penal autoprovocada; por ello —a su decir—, la TALIC incluye los supuestos de la ignorancia deliberada, porque esta se configuraría como la negación del error de tipo.

Sin embargo, a pesar de que ambos autores coinciden en que tanto la TID y la TALIC parten del principio de que el sujeto no puede beneficiarse de las eximentes de responsabilidad penal que él mismo ha provocado —argumento no cuestionado—, no advierten las diferencias en su composición. Mientras que para la TID se requiere la deci-

-
- (6) El Tribunal Supremo español consideró el desconocimiento del elemento objetivo (sustancia ilícita) como condición configuradora del dolo eventual, para después establecer la presencia de ignorancia deliberada y la total aceptación de integrar una red de distribución de droga por parte del sujeto agente.
- (7) En este pronunciamiento, el Tribunal Supremo español, a diferencia de los dos anteriores, supera el elemento cognitivo y varía la naturaleza del “beneficio” de un elemento objetivo a un interés subjetivo del agente.

sión consciente del sujeto agente de no conocer lo que se debía y podía conocer, caracterizada por una falta de representación suficiente, la TALIC exige que el sujeto conozca previamente la ilicitud de los hechos que se propone a realizar (es decir, que cuente con representación suficiente), pues es este conocimiento el que lo impulsa a asegurar su impunidad mediante la generación de una o más causas eximentes de responsabilidad penal.

Por otro lado, la relación entre la teoría de la ignorancia deliberada y el dolo eventual tiene un origen histórico que se deduce de su evolución como modelo de imputación subjetiva. Al respecto, Ragués (2013) ha señalado que

[...] los supuestos que habitualmente se han tratado por la jurisprudencia bajo la denominación de ignorancia deliberada son, en realidad, casos que, de acuerdo con el sistema de imputación subjetiva más extendido en el ámbito continental, son del auténtico dolo eventual.

Así pues, la TID no niega, desde su óptica, la verificación del dolo —ciertamente apreciable en la mayoría de casos como dolo eventual—; por el contrario, refuerza la imputación ante los cuestionamientos probatorios al tipo subjetivo y evita la impunidad de estas conductas, mediante la valoración de la intención previa en el desconocimiento provocado.

Respecto a la comparación de la ignorancia deliberada y las modalidades de imputación culposa, García Caveró (2019, p. 530), citando a Jakobs, señala que “la indiferencia deja el plano de lo culposo y entra en lo propiamente doloso cuando el autor indiferente frente a su conducta lesiva se guarda riesgos que puedan afectar sus propios intereses”. Los intereses a los que hace referencia el jurista alemán se califican como “propios” porque importan el aprovechamiento del desconocimiento para obtener impunidad u otro tipo de ventaja en favor de quien decide no conocer. En ese sentido, la ignorancia deliberada mantiene una relación categórica superlativa respecto a la culpa o cualquier tipo de negligencia, dado que implica un mayor reproche penal debido a la motivación psicológica del sujeto activo de beneficiarse de dicho estado.

Finalmente, la vinculación entre la TID y el error de tipo es de carácter antagónica; es decir, la acreditación de una de estas instituciones implica la exclusión de la otra. En el error de tipo, el sujeto activo “desconoce alguno de los elementos

que constituyen el tipo objetivo” (Bramont-Arias Torres, p. 128); por lo que, esta eximente es entendida como la “negación de la tipicidad subjetiva por la atribución del autor de una situación de desconocimiento de que la conducta por él realizada infringe objetivamente la norma penalmente garantizada” (García Caveró, p. 541).

4. Elementos de la ignorancia deliberada

Robin Charlow (1992) sostiene que la ignorancia deliberada exige la concurrencia de cuatro elementos: a) Que el sujeto tenga pleno conocimiento sobre la presencia de un hecho que convierte su conducta en antijurídica. b) Que el sujeto esté convencido de la existencia de dicho hecho. c) Que el sujeto se abstenga voluntariamente de verificar si el hecho realmente existe. d) Que esta abstención esté motivada por un propósito malicioso.

Los profesores estadounidenses Husak y Callender (1994) postularon que la TID requiere de la verificación de tres presupuestos para su configuración: a) Sospecha justificada (*warranted suspicion*), que implica que no puede imputarse responsabilidad a personas que padezcan paranoia, esquizofrenia u otros trastornos que afecten su capacidad de comprender la realidad; por ello, debe aplicarse únicamente a quienes cuentan con indicios objetivos que justifiquen la sospecha. b) Disponibilidad, es decir, que la información ignorada pueda ser conocida por el sujeto agente a través de medios ordinarios y fiables. c) Motivo concreto, por el cual debe verificarse que la posición de desconocimiento se adopta con un fin distinto a la pereza, negligencia o falta de curiosidad.

Por su parte, Ragués (2007), tras comparar y sintetizar diversos enfoques sobre el desconocimiento provocado, propuso los siguientes elementos: a) Ausencia de representación suficiente: Mediante el cual se debe corroborar que el sujeto agente no cuente con los conocimientos necesarios sobre la ilicitud de sus actos. b) Capacidad de obtener la información ignorada: Implica que solo podrá imputarse ceguera intencional si el sujeto agente tuvo la posibilidad real de conocer aquello que decide ignorar. c) Deber de obtener la información ignorada: Señala que la falta de conocimiento solo puede ser susceptible de responsabilidad penal si se ha previsto el deber de conocer dicha información. d) Decisión de no conocer. Exige que el estado de falta de representación haya sido ocasionado por una decisión consciente del sujeto agente.

Como observación a lo propuesto por Ragués, el Dr. Oré Sosa (2018), siguiendo a Miró Llinares, sostiene que para la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada es necesario que el “deber de conocer” esté expresamente regulado en tipos penales concretos. Con esta medida, se evitaría la aplicación arbitraria e indiscriminada de esta teoría. En semejante posición, García Cavero (2019, p. 531) señala que, en tal caso, “no existe ningún inconveniente para afirmar la presencia de dolo, pues, como se ha dicho repetidamente, lo que se hace no es verificar el desconocimiento psicológico del autor, sino imputarle el conocimiento con base en criterios normativos”. En cuanto a la regulación expresa como límite para la TID, Manrique (2014, p. 191) advierte que

[...] si el legislador decidiera reprochar estas conductas [por ignorancia deliberada] tal vez podría hacerlo siempre y cuando se cuide de no atribuir responsabilidad a actos preparatorios o meros delitos de actividad en los que el agente no posee ningún estado mental al respecto.

Finalmente, en el ordenamiento jurídico peruano, la Sentencia recaída en el Expediente Nro. 00740-2014-41-1903-JR-PE-04 ha considerado que, para la aplicación de la TID, es necesaria la concurrencia de tres elementos: sospecha previa, persistencia de la decisión de no conocer, y persecución de riesgos propios junto con la evitación de responsabilidades. No obstante, debido a la falta de desarrollo exhaustivo de dichos no constituye un precedente relevante para la aplicación práctica de la teoría (Quecaño Alvarado, 2023).

III. Críticas a la incorporación de la TID en el derecho penal continental

Como se expuso en los apartados anteriores, la TID no solo generó intensos debates en torno a su incorporación y consolidación en los sistemas jurídicos del *common law*, sino que también fue integrada, de manera accidentada, en el derecho penal continental. Empero, tanto el Tribunal Supremo español como diversas cortes de América Latina justificaron múltiples pronunciamientos judiciales en los fundamentos de esta teoría, lo que permitió la imposición de condenas en supuestos de hecho en los cuales, de no haberse aplicado esta teoría, se habría dictado la absolución de los acusados.

No obstante, aún con la aplicación de la TID en los sistemas jurídicos del derecho continental,

diversas críticas y objeciones se mantienen vigentes. Ragués (2013, p. 144) considera enfáticamente que el uso de la referida doctrina en el derecho continental es “tan innecesario como poco recomendable”, porque traslada conductas culposas al ámbito doloso al no distinguir claramente los comportamientos voluntarios de los imprudentes.

Desde esta perspectiva, la TID no permite ni a los legisladores ni a los órganos jurisdiccionales invocar el modelo de forma específica y razonable para resolver problemas que podrían ser atendidos adecuadamente mediante el dolo eventual o las modalidades de negligencia. Según el autor, resulta evidente que la incorporación de la TID en el derecho penal español tuvo como finalidad simplificar la motivación en las decisiones adoptadas para ciertos delitos en los que no se alcanzaba el estándar del dolo, pero se pretendía sancionar de tal forma. En ese sentido, no solo se cuestiona su vigencia como paradigma imprescindible en el derecho continental, sino que también se advierte su naturaleza de criterio de imputación subjetiva *ad hoc*, desarrollado exclusivamente para la resolución de ciertos delitos, lo que disminuye considerablemente su aplicación general como supuesto de culpabilidad.

Por otro lado, la aplicación de la TID también ha suscitado cuestionamientos respecto a si su implementación vulnera el principio de legalidad. Al respecto, en los países de tradición continental no se ha adoptado expresamente la figura de dolo por ignorancia o desconocimiento. En el caso peruano, el artículo 12 del Código Penal vigente únicamente describe el dolo y la culpa como modalidades de *mens rea* para la verificación de un delito o una falta, sin mayor desarrollo o desglose de sus componentes y clases. Esta situación difiere de lo establecido en el Código Penal peruano de 1924. En los artículos 81 y 82 de esta codificación, se define la imputación dolosa como la que “se comete por acción o por omisión consciente y voluntaria”, mientras que la imputación culposa comprende el supuesto donde el sujeto “por una imprevisión culpable, obra sin darse cuenta o sin tener en cuenta las consecuencias de su acto”.

Además, el artículo 87 establecía que se exoneraría de responsabilidad penal “en los casos de infracciones cometidas [...] por ignorancia o por error no culpables”. Como puede advertirse de este último precepto normativo, el legislador distinguía entre dos tipos de ignorancia y error: uno culpable y otro no culpable. Así, la ignorancia

deliberada podría ser considerada dentro del primer grupo, especialmente si se toma en cuenta que, en la exposición de motivos de dicha codificación, se señala que “es excusable la ignorancia solamente en aquellos [casos] que no implican una violación fundamental de los principios de moral universal y que pueden estimarse como creaciones de la ley”. No obstante, en la legislación vigente, esta posición resulta más controvertida ya que la TID no ha sido regulada expresamente ni como criterio de imputación subjetiva ni como elemento integrante del tipo penal, lo que dificulta su aplicación sin incurrir en potenciales vulneraciones al principio de legalidad.

Por último, en el plano probatorio, diversos autores —entre ellos Ragués (2013)— han reparado en el hecho de que, aunque la TID ha aligerado la motivación respecto al conocimiento como componente del dolo, aún persiste la necesidad de probar el carácter intencionado del desconocimiento. Esta carga probatoria, lejos de simplificarse, continúa representando una dificultad considerable para los órganos jurisdiccionales, en tanto requiere demostrar una voluntad deliberada de ignorar hechos relevantes para la imputación penal. Es por estos motivos que, desde una perspectiva crítica, la TID no resulta del todo beneficiosa si no logra cumplir con su principal justificación: facilitar la imputación subjetiva sin menoscabar las garantías del proceso ni el rigor probatorio exigido por el principio de culpabilidad.

IV. Propuesta para la aplicación práctica de la TID en el derecho penal continental

Frente a las críticas desarrolladas, como propuesta integradora y necesaria para superar las observaciones a la aplicación de la TID en el derecho penal continental, se formulan los siguientes presupuestos:

- a) Ausencia de representación suficiente: El sujeto activo, al momento de ejecutar la acción u omisión relevante penalmente, no debe contar con conocimiento claro y determinado respecto a la ilicitud de su conducta o, si cuenta con este, no debe ser suficientes para representarse en los elementos objetivos del tipo.

Se admitirá la “sospecha” en la medida en que esta se presente difusa, vaga o imprecisa, sin alcanzar la intensidad requerida para configurar el dolo eventual o la culpa con representación. En los casos en que el sujeto posea una sospecha específica, fundada y

con cierto grado de certeza, resultará innecesaria la aplicación de la TID, siendo suficiente recurrir a los esquemas tradicionales de imputación dolosa o culposa, según corresponda.

- b) Capacidad real de obtener la información que se ignora (“poder conocer”): Para la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada resulta imprescindible que la información o el conocimiento sobre el carácter delictuoso de su conducta haya estado efectivamente al alcance del sujeto activo.

La capacidad debe ser real, pues no sería razonable considerar para su verificación la existencia de una capacidad formal o jurídica, como aquella sentada en las bases de las presunciones legales. También, la información debe ser accesible, es decir, el sujeto debe poder obtenerla sin mayores dificultades y sin que suponga la realización de acciones extraordinarias. La accesibilidad es objetiva cuando se refiera a la disponibilidad material y será subjetiva cuando se refiera a la posibilidad psíquica (presencia de conocimientos técnicos, facultades mentales y/o capacidades cognitivas razonables) de conocer y comprender la información que se ignora deliberadamente. Así pues, no podrá imputarse ignorancia deliberada a quien, por sus condiciones personales o contextuales, carece de la posibilidad real y efectiva de acceder a la información relevante.

- c) Deber objetivo de obtener la información que se ignora (“deber conocer”): La ley debe establecer que el sujeto agente tiene la obligación de informarse o de actuar con conocimiento sobre determinados hechos o circunstancias relevantes penalmente.

La consideración de este criterio cumple una doble función: Por un lado, garantiza la vigencia de los principios de legalidad y culpabilidad al asegurar que no se impongan sanciones penales sin una previsión normativa clara y precisa. Por otro lado, delimita el ámbito de aplicación de esta teoría a supuestos excepcionales en los que el legislador ha considerado necesaria una extensión razonable del dolo, a través de deberes definidos en la ley.

En ese sentido, con la finalidad de evitar la arbitrariedad, no podrán considerarse para el cumplimiento de este presupuesto los deberes genéricos, expectativas sociales o las máximas de la experiencia.

- d) Decisión de no conocer: El sujeto agente debe haber provocado voluntaria y estratégicamente la ausencia de la representación suficiente o, en otras palabras, previamente debió haber asegurado el desconocimiento sobre la ilicitud de su conducta.

La decisión de desconocimiento deberá extenderse y persistir durante toda la ejecución del delito. Si llegase a informarse durante su desarrollo podrá responder por dolo directo o de primer grado.

Este elemento permite diferenciar la TID y otros tipos de ignorancia negligente, ya que la intención de no informarse se erige en un acto volitivo orientado a instrumentalizar y aprovechar el desconocimiento.

- e) Motivación de obtener un beneficio: El sujeto activo debe haber provocado voluntariamente su desconocimiento con el propósito específico de obtener una ventaja, beneficio y(o) provecho para sí mismo.

Este elemento acentúa el reproche subjetivo de la conducta, ya que revela un móvil deliberado que supera la mera indiferencia, característica de la culpa, y nos traslada a la voluntad propia de los comportamientos dolosos. El beneficio perseguido puede ser patrimonial, si se pretende la obtención de sumas de dinero o cualquier provecho económico; y, extrapatrimonial, si con el desconocimiento se procura la impunidad del sujeto. En ningún caso se exige que el beneficio se materialice, sino que se haya obrado con la intención de obtenerlo.

V. Aplicación de la ignorancia deliberada en tipos penales específicos

Ahora bien, en atención al requisito de regulación expresa como condición para la aplicación válida de la TID en el derecho penal peruano, su uso debe restringirse a aquellos tipos penales en los que el legislador haya previsto expresamente un deber de conocimiento, ya sea mediante fórmulas como “debía presumir”, “debía conocer” o expresiones legislativas semejantes. En ese sentido, los delitos reconocidos en el Código Penal peruano en los que sería jurídicamente viable la imputación subjetiva con base en la TID son los siguientes:

- a) En el Código Penal: Artículo 194 – Receptación, por contener la fórmula: “tenía conocimiento o debía presumir”. Artículo 222-B – Posesión ilegítima de SIM Cards, por prever:

“pudiendo presumir razonablemente”. Artículo 288-A – Comercialización ilegal de alcohol, por señalar: “conociendo o presumiendo”. Artículo 308 – Tráfico ilegal de especies, por emplear: “conoce o puede presumir”. Artículo 308-E – Construcción ilegal de embarcación, por incluir: “conociendo o pudiendo conocer”. Artículo 310-A – Tráfico ilegal de productos forestales, por utilizar: “conoce o puede presumir”. Artículo 314-B – Responsabilidad por información falsa en informes, al considerar: “conociendo o pudiendo presumir”. Artículo 359-A – Financiamiento prohibido de organizaciones políticas, por recoger expresiones como: “conociendo o debiendo conocer” y “conozca o deba conocer”.

- b) Decreto Legislativo Nro. 1106: Artículo 1, 2 y 3 – Modalidades de lavado de activos, por contemplar la fórmula: “conoce o debía presumir”.
- c) Ley Nro. 28008: Artículo 6 – Receptación aduanera, en tanto dispone: “tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir”.

Así, el legislador ha referenciado elementos normativos como el “deber conocer” y el “poder conocer” en diversos tipos penales, lo que evidencia una apertura legislativa hacia la ampliación del marco de imputación subjetiva dolosa. Tal vez el ejemplo más claro de esta tendencia se encuentra en el delito previsto en el artículo 359-A del Código Penal, donde se sanciona no solo al que, con conocimiento, solicita, acepta, entrega o recibe aportes o cualquier otro beneficio cuya fuente sea legalmente prohibida; sino que también a quien, aun sin tener el conocimiento efectivo, se hallaba en la posición jurídica de comprender la ilicitud de la procedencia de dichos aportes.

En ese sentido, resulta evidente que esta forma de imputación subjetiva ampliada únicamente se presenta en tipos penales específicos, en los que concurren circunstancias particulares que justifican su excepcionalidad. Se trata de delitos en los que el sujeto activo posee un alto grado de especialización o dominio sobre un ámbito técnico, o en los que existe un deber jurídico o social reforzado, cuya observancia puede y debe exigirse incluso al ciudadano promedio con un mínimo estándar de diligencia razonable. También, se evidencia cómo estas regulaciones pretenden limitar la participación o contribución de sujetos en las economías o mercados ilegales, donde la

evitación deliberada del conocimiento cumple una función instrumental para encubrir el delito y facilitar la impunidad. Por estas razones, el ámbito de aplicación de la TID no solo queda limitado por exigencias dogmáticas, sino también por criterios de política-criminal de prevención y control de sectores criminales altamente sensibles para el orden social y económico.

VI. ¿Es viable aplicar la teoría de la ignorancia deliberada en la lucha contra la criminalidad organizada?

La criminalidad organizada es un fenómeno complejo que se caracteriza por un alto grado de sofisticación en la ejecución de su programa delictivo. En efecto, son empresas ilícitas que, aprovechándose de los avances del mundo contemporáneo, cuentan con la capacidad de debilitar instituciones, lavar activos y extender su ámbito de acción a nivel nacional y transnacional. Esto fue advertido por el entonces Secretario General de la ONU, Kofi A. Annan (2004), cuando en el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, señaló que: “[estos grupos criminales] sacan ventaja de las fronteras abiertas, de los mercados libres y de los avances tecnológicos que tantos beneficios acarrearán a la humanidad [...] En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas”.

En el Perú, es significativo el impacto del fenómeno de la criminalidad asociativa en el orden social, económico y político. De acuerdo al Ministerio Público (2024), “durante el periodo de enero a junio 2024, las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas contra la criminalidad organizada ha ingresado un total de 737 casos”. Estos datos proyectados suponen mensualmente el inicio de las investigaciones de, al menos, cien casos contra organizaciones criminales a nivel nacional. Por su parte, respecto a la modalidad de banda criminal⁸, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2024, p. 42) ha señalado que “entre julio-septiembre 2024 se han desarticulado 1,852 bandas criminales disminuyendo en [...] comparación al mismo trimestre del año 2023 que alcanzó 2,241”. Ciertamente, este es un problema coyuntural y de magnitudes alarmantes que supera las estrategias de investigación y al

ordenamiento jurídico sustantivo y procesal diseñado específicamente para combatirlo. Por estos motivos, resulta pertinente evaluar la posibilidad de la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada como doctrina útil para la lucha contra la criminalidad organizada.

Ahora bien, la primera pregunta a responder es ¿en qué supuestos sería aplicable la TID en las investigaciones seguidas contra organizaciones y(o) bandas criminales? Veamos, por ejemplo, los esquemas recurrentes que nos brinda la casuística: En el Caso Zevallos – Aero Continente, se detalla que esta organización de jerarquía regional empleaba actos jurídicos y empresas para ocultar su programa criminal de lavado de activos cuyo origen era el tráfico ilícito de drogas: “Con este fin [los involucrados] constituyeron empresas ficticias o instrumentales, ejecutaron contratos de arrendamientos de aeronaves, abrieron cuentas bancarias y realizaron transferencias de fondos ilícitos, así como adquirieron muebles e inmuebles, entre otras acciones” (Ministerio Público, 2022, p. 90).

De igual forma se evidencia la instrumentalización de personas jurídicas en el Caso Los Gatillos del Sur. Esta organización criminal dedicada, entre otros delitos, a la extorsión de empresas constructoras, formaba sindicatos de trabajo y exigía el pago a modo de remuneración por trabajos de seguridad. Como se describió: “para esto [cobrar cupos], creaban [...] ‘sindicatos formalizados’ de construcción civil que eran utilizados como ‘fachada’ para poder insertarse en las obras de construcción” (Ministerio Público, 2024, p. 83). Probablemente, en ambos casos, los trabajadores, apoderados o representantes —menos involucrados— de dichas empresas o sindicatos podrían alegar desconocimiento sobre el plan criminal llevado a cabo por los líderes, lugartenientes o subalternos, circunstancia que favorecería la impunidad.

También es común que personas naturales que cumplen un rol social determinado colaboren con los fines delictivos de una organización criminal, lo que, en muchas ocasiones, dificulta la prueba del dolo. Por ejemplo, en el Caso Los Reyes de los Cheques, sus integrantes se apoyaban en información brindada por trabajadores de entida-

(8) Como es sabido, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 2613-2024-MP-FN de fecha trece de noviembre del dos mil veinticuatro, se resolvió otorgar a las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada la facultad de conocer la investigación del delito de banda criminal tipificado en el artículo 317-B del Código Penal. Para ello, se consideró: “Cuarto: Asimismo, es un hecho notorio que el país viene atravesando una situación de alta incidencia delictiva, entre otros, por actividades delictivas realizadas por bandas criminales, que afectan seriamente la seguridad pública y los bienes particulares de los ciudadanos”.

des bancarias y de telefonía: “captaba a personas inescrupulosas, supervisores, promotores y/o asistentes de diversas entidades bancarias, los cuales [...] participaron proporcionando información [...]. Además, [...] contaba con individuos que trabajaban en distintos *services* de las empresas telefonía” (Ministerio Público, 2024, p. 93).

Pero estos no son los únicos casos en los que se puede aplicar la TID. A menudo, comportamientos neutros como consultorías, asesorías y administraciones financieras, que son en realidad fundamentales para el funcionamiento de la organización delictiva, son excluidas de la investigación fiscal. Asimismo, es usual que en estas investigaciones se identifique la presencia de “presta-cuentas”, facilitadores de líneas telefónicas, de armas de fuego, de municiones, de inmuebles o de vehículos, y de “mensajeros” o “comisionados” encargados de la entrega y recojo de los efectos ilícitos. Las posibilidades son tantas como lo permite el ingenio humano. En cada uno de estos casos, el sujeto coadyuvará con la ejecución delictiva; sin embargo, asegurará su impunidad a través de la ignorancia autoprovocada respecto a los elementos de la organización criminal o de los delitos independientes.

Para hacer frente a esta problemática, la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada permite imputar el dolo a quienes optaron voluntariamente por no indagar o confirmar el carácter delictivo de su conducta. Desde esta perspectiva, el uso de la TID no supondría una flexibilización indebida de los estándares del dolo, sino una adecuación funcional del sistema de imputación subjetiva frente a modalidades criminales que, precisamente, buscan ampararse de la distribución de roles y la compartimentación de información como estrategia de protección.

Regresando a los ejemplos antes citados, mediante esta teoría, no son —entonces— menos responsables del delito de extorsión aquellos que pudieron y debieron conocer que formaban parte de un sindicato con fines extorsivos, que aquellos que desarrollaron efectivamente y con conocimiento el plan criminal. Igualmente, tampoco podrá alegar la proscripción de la responsabilidad penal objetiva aquel que voluntariamente proporciona la cuenta bancaria en la que se depositará un cupo extorsivo o quien deliberada-

mente cede en arrendamiento un bien inmueble que se empleará para el secuestro, siempre que, en ambos casos, se pueda probar que el sujeto tenía la capacidad y el deber de conocer la anti-juricidad de su comportamiento y que pretendía beneficiarse con su desconocimiento.

En todos estos casos, para su verificación se deberá realizar la corroboración periférica objetiva del hecho, y plantearnos, según corresponda, si se le explicaron los motivos para emplear su cuenta bancaria, si hubo una contraprestación por hacerlo, si el inmueble se encontraba habilitado para fungir como casa-habitación o si el periodo de alquiler respondía a las aparentes necesidades del arrendatario, por poner unos ejemplos⁹.

Por otro lado, la segunda pregunta a responder es ¿el ordenamiento jurídico actual —conforme a la propuesta del deber normativo— soporta el modelo de la ignorancia deliberada para su aplicación práctica en los delitos ejecutados por organizaciones criminales? Si bien es cierto, no se ha reconocido expresamente la TID como tipo de imputación subjetiva, lo que no permite su uso en todo el catálogo de delitos del Código Penal y las leyes penales especiales; no es menos cierto que sería posible su aplicación en los delitos concretos que cuenten con la descripción normativa del deber y(o) poder conocer [véase punto 5 del presente artículo].

Al respecto, considero necesario estudiar tres delitos recurrentes en los proyectos delictivos de las organizaciones criminales: lavado de activos, secuestro y extorsión. Respecto al delito de lavado de activos “[por] la relación que presenta con la fórmula legislativa ‘debía presumir’, la aplicación de la ignorancia deliberada sería legítima según el marco legal, de tal forma que se garanticen los criterios probatorios esenciales que resguardan los derechos de todos los ciudadanos” (Artica Taiboda, 2024, p. 85).

Sobre el particular, en la Sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil veinticinco recaída en la Resolución Nro. 104 del Expediente Nro. 249-2015-78-5001-JR-PE-01, sobre el Caso Emblemático seguido contra el expresidente peruano Ollanta Humala Tasso por el delito de Lavado de Activos en su modalidad agravada, se ha con-

(9) Es necesario acotar que en ningún caso será admisible la valoración de circunstancias personales como edad, género, condición económica, origen étnico, entre otros; ni se podrá exigir altos estándares de cuidado, como que la protocolización del contrato o la bancarización de su contraprestación.

siderado como una conclusión probatoria para la condena del expresidente:

205. En consecuencia, la tesis que aquí se sustenta es la del dolo eventual en su manifestación de ignorancia deliberada. Esto es, la decisión consciente de no exigir previsiones mínimas como indagar, informarse o razonar e relación con el flujo secuencial de altas sumas de dinero, provenientes de una empresa extranjera de gran peso económico y con intereses directos en el país, todo ello de manera coetánea con la campaña presidencial del año 2011, de la que finalmente se obtuvo la presidencia de la república [...] Con lo que se presenta la conducta por dolo eventual de los acusados Ollanta Humala Tasso, Nadine Heredia Alarcón e Ilán Heredia Alarcón, así como Mario Julio Torres Aliaga, en la denominada “ignorancia deliberada”, esto es, no acceder o no prever que los fondos ilícitos, en efecto, provenían de una fuente ilícita, por los factores ya señalados: altas cuantías, secuencia, sistematización, forma de llegada al Perú, y finalmente la apariencia en el sistema económico financiero, a través de su conversión en campaña. (Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, 2025, f. j. 205)

De este modo, no solo existe un precedente de repercusión nacional en el que se haya invocado la TID para la resolución de casos de lavado de activos, sino que también sería plausible la aplicación en la mayoría de las organizaciones criminales, pues —a decir verdad— por su naturaleza productiva se requiere de esta modalidad delictiva para el blanqueo de sus capitales.

Por su parte, en el delito de secuestro, regulado en el artículo 152 del Código Penal, no se aprecia el deber normativo, pero lo que sí se evidencia es la intensión del legislador de intensificar la responsabilidad de los partícipes que “proporcionan deliberadamente los medios para la perpetración del delito”. Nótese que cuando se prevé el comportamiento “deliberado” no se hace mención si este debe ser conocido o si, por el contrario, puede responder a la ignorancia consciente. Lamentablemente, esta no sería una conclusión acertada porque, previamente, en el artículo se detalla que el sujeto deberá contar: “con la finalidad de contribuir con la comisión del delito de secuestro”, lo que supone conocimiento y voluntad característico del dolo. Aun así, es posible que, como *lege ferenda*, se pueda adecuar el tipo penal para ajustarse a las dificultades probatorias comunes en este tipo penal:

La misma pena se aplicará al que, conociendo o debiendo conocer que contribuye a la comisión del delito de secuestro, suministra información que haya conocido por razón u ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.

Misma situación ocurre en el delito de extorsión, previsto en el artículo 200 del Código Penal, en el que se contempla, en idéntica descripción típica, que la participación deba realizarse “con la finalidad de contribuir con la comisión del delito de extorsión”. En tal caso, también se propone la misma formulación como *lege ferenda* para la aplicación práctica de la TID:

La misma pena se aplicará al que, conociendo o debiendo conocer que contribuye a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón u ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.

En suma, la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada en la lucha contra la criminalidad organizada no solo resulta viable, sino también necesaria, siempre que se encuentre respaldada por una estructura normativa que incorpore, al menos en determinados tipos penales, el deber de conocimiento como estándar mínimo de imputación subjetiva.

VII. Conclusiones

- La teoría de la ignorancia deliberada tiene su origen en el año 1861 en el sistema jurídico del *common law* de Inglaterra. Su aplicación, adaptada a los diversos contextos y culturas jurídicas, se extendió a través de la jurisprudencia hasta los Estados Unidos y España y, desde este último, a diversos países de Latinoamérica. También se puede apreciar su influencia en el derecho penal internacional, concretamente en el inciso i) del literal b) del artículo 28 del Estatuto de Roma.
- Diversas son las conceptualizaciones de la teoría de la ignorancia deliberada. El autor español, Ramón Ragués i Vallès, la ha definido como el estado en el que el sujeto activo “pudiendo y debiendo conocer determinadas circunstancias penalmente relevantes de su conducta, toma deliberadamente o conscientemente la decisión de mantenerse en la ignorancia respecto a ellas” (2007, p. 158). Es a partir de esta definición que la teoría ad-

quiere una categoría autónoma, incluso frente a figuras clásicas de la dogmática penal tan semejantes como la teoría *actio libera in causa* o el dolo eventual.

- Sobre los elementos de la teoría de la ignorancia deliberada se destacan los aportes de Robin Charlow (1992) quien incluye el propósito malicioso; de los profesores norteamericanos Husak y Challender (1994) se destacan las ideas de que debe existir una sospecha justificada y que la motivación de no conocer puede ser cualquiera menos la negligencia o falta de curiosidad. Por su parte, Ragués (2007) consolida diversos esquemas y propone su composición en la ausencia de representación suficiente, capacidad de obtener la información ignorada, deber de obtener la información ignorada y la decisión de no conocer. A su propuesta, el Dr. Oré Sosa (2018), en la misma línea de pensamiento que Miró Llinares, sostiene que el deber de obtener la información debe encontrarse expreso en la ley a fin de limitar su aplicación a casos concretos.
- Está claro que, como toda doctrina extranjera, la incorporación de la teoría de la ignorancia deliberada en el derecho continental ha sido objeto de amplio debate en torno a su vigencia y legitimidad. Entre las observaciones más importantes se destacan los cuestionamientos del desplazamiento del dolo a conductas imprudentes, de la vulneración a los principios de legalidad y de culpabilidad y de las dificultades probatorias que supondría aplicar la teoría. Aún con ello, se presenta una propuesta superadora que considera como elementos a la ausencia de representación suficiente, la capacidad real de obtener la información que se ignora (“poder conocer”), el deber objetivo de obtener la información que se ignora (“deber conocer”) y que exige regulación expresa, la decisión de no conocer y la motivación de obtener un beneficio.
- Para cumplir con el requisito de regulación expresa, conforme *lex lata*, resulta posible la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada en los artículos 194, 222-B, 288-A, 308, 308-E, 310-A, 314-B y 359-B del Código Penal, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nro. 1106 y el artículo 6 de la Ley Nro. 28008, por la utilización de términos que aluden al “poder conocer” y al “deber conocer”.
- A la fecha, en el Perú existen escasos precedentes judiciales sobre la teoría de la ignorancia deliberada. Si bien en el Expediente

Nro. 740-2014-41-1903-JR-PE-04 se ha emitido un pronunciamiento en el que se detallan sus elementos y, en la reciente Sentencia del Caso Ollanta Humala Tasso, seguida en el Expediente Nro. 249-2015-78-5001-JR-PE-01, se logró la condena por lavado de activos del expresidente peruano; aún resultan insuficientes como para considerar este modelo de imputación como doctrina consolidada por la jurisprudencia nacional.

- Respecto a la lucha contra la criminalidad organizada, esta representa uno de los desafíos más importantes del mundo contemporáneo. Las organizaciones y bandas criminales en el Perú impactan en el orden social, económico y político; pese a ello, las estrategias de investigación y el ordenamiento jurídico sustantivo y procesal diseñado para combatirlos no logra ser efectivo, por el contrario, se figuran fragmentarios y obsoletos. En este contexto, la teoría de la ignorancia deliberada resulta útil para combatir la impunidad de estas agrupaciones delictivas, que precisamente se aprovechan de la distribución y compartimentación de la información como estrategia de protección.
- Como ejemplos de su posible utilización, tal como se expuso los Casos Zevallos – Aerocontinente y los Gatilleros de Sur, se contempla la posibilidad de que los trabajadores, apoderados o representantes —menos involucrados— de las personas jurídicas o sindicatos instrumentalizados puedan alegar desconocimiento sobre el plan criminal. De igual modo, con el Caso Los Reyes de los Cheques, resulta complicada la prueba del dolo o la delimitación de los involucrados en el hecho delictivo cuando existen partícipes que cumplen un rol social determinado. Pero estos no son los únicos casos en los que se puede aplicar la doctrina del desconocimiento provocado. También es posible su utilización en consultorías, asesorías, administraciones financieras, “presta-cuentas”, facilitadores de líneas telefónicas, de armas de fuego, de municiones, de inmuebles o de vehículos, y de mensajes o comisionados encargados de la entrega y recojo de los efectos ilícitos. Así, la adopción de la teoría de la ignorancia deliberada resulta viable y necesaria para la lucha contra la criminalidad organizada, siempre que se incorpore en tipos penales concretos vinculados a los proyectos criminales de las agrupaciones delictivas.

VIII. Referencias bibliográficas

- Alcácer Guirado, R. (2004). *Actio libera in causa dolosa e imprudente*. Atelier.
- Artica Taboada, R. M. (2024). La ignorancia deliberada en la fórmula legislativa “debía presumir” en el delito de lavado de activos en el Perú. *THE-MIS Revista De Derecho*, (86), 75-87.
- Bramont-Arias Torres, L. M. (1997). El error en el derecho penal. *Derecho y Sociedad*, 125-136.
- Briones Enríquez, M. Á. (2024). La ignorancia deliberada como categoría dogmática y su relevancia en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de los menores de edad. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(3), 1937-1955.
- Charlow, R. (1992). Wilful ignorance and criminal culpability. *TLR*, 70, 1351-1429.
- Congreso de la República del Perú. (1924). *Ley Nro. 4868. Código Penal*. Editorial Librería e Imprenta E. Moreno.
- García Caveró, P. (2019). *Derecho Penal. Parte General* (3.ª ed.). Ideas Solución Editorial S.A.C.
- Huergo, M. (2010). Reflexiones en torno de la doctrina de la Willful Blindness y su posible recepción en Argentina. *El Derecho Penal. Doctrina y Jurisprudencia*, 5(1), 5-17.
- Husak, D., & Callender, C. (1994). Wilful ignorance, knowledge, and the ‘Equal Culpability’ Thesis: a study of the deeper significance of the principle of legality. *WRL*, 29, 29-69.
- INEI. (2024). *Informe Técnico N.º 04 Diciembre 2024. Estadísticas de la Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia. Una visión desde los registros administrativos*.
- Manrique, M. (2014). Ignorancia deliberada y responsabilidad penal. *Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*, 40(1), 163-195.
- Marcus, J. (1993). Model Penal Code 2.02(7) and Willful Blindness. *The Yale Law Journal*, 102(1), 2231-2257.
- Ministerio Público. (2022). *Revista de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada. Año 2022. N.º 1*. Sindugraf’s E. I. R. L.
- Ministerio Público. (2024). *Revista de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada. Año 2024. N.º 3*. Sindugraf’s E. I. R. L.
- Naciones Unidas. (1998). *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*.
- Naciones Unidas. (2004). *Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional*.
- Oré Sosa, E. (2018, 3-5 de julio). *Ignorancia deliberada. A propósito de la determinación del dolo en el delito de lavado de activos* [Presentación en congreso]. V Congreso Internacional: Criminalidad Organizada Transnacional. Homenaje al VIII Centenario de la Fundación de la Universidad de Salamanca, Lima, Perú.
- Quecaño Alvarado, B. (2023). No se sabe porque no se quiere saber: inconvenientes de la ignorancia deliberada y su inserción en el derecho penal peruano. *Portal Web LP Pasión por el Derecho*.
- Ragués i Vallès, R. (2007). *Ignorancia deliberada en derecho penal* (1.ª ed.). Editorial Atelier.
- Ragués i Vallès, R. (2013). A modo de contrarreplica: la ignorancia deliberada y su difícil encaje en la teoría dominante de la imputación subjetiva. *Revista Discusiones*, XIII, 139-166.
- Robbins, I. (1990). The Ostrich Instruction: Deliberate Ignorance As A Criminal Mens Rea. *The Journal Of Criminal Mens Rea*, 81(2), 191-234.
- Tercer Juzgado Colegiado Nacional. (2025, 29 de abril). *Sentencia recaída en la Resolución Nro. 104 del Expediente Nro. 249-2015-78-5001-JR-PE-01*. Lima, Perú.